

УДК 391.2 (=512.153)

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/26>

Чебодаева М.П.

*Хакасский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории
г. Абакан, Россия, chebodaevamp@mail.ru*

СИГИДЕК - ТРАДИЦИОННАЯ ХАКАССКАЯ ОДЕЖДА

Аннотация. В статье рассматривается традиционная хакасская женская безрукавка – сигидек. Автор анализирует описание сигидека у путешественников и ученых XVIII–XX веков, материал из чего традиционно шился и декорировался сигидек, линейный орнамент чеек, каноны расположения чеек на женском сигидеке. Основное внимание автор акцентирует на описание материала из чего изготавливался сигидек (замша и кожа), технологию шитья безрукавки. В статье рассмотрены и этнокультурные параллели безрукавки сигидека с тюркскими народами (алтайцами) и монгольскими (калмыками, бурятами, тувинцами).

Ключевые слова: безрукавка-сигидек, хакасская традиционная одежда, качинцы.

Хакасский традиционный костюм как общенациональная форма одежды сложился в период с начала XVIII века. И хотя он совершенствовался на протяжении многих столетий, несмотря на быстротечность моды и меняющиеся эстетические вкусы, сохранил издавна присущий ему комплекс традиционных элементов. Истоки традиционного костюма хакасов выходят из культуры енисейских кыргызов, составивших этническую основу хакасов, что отразилось в формах национального костюма. Это, прежде всего, свободные рубахи, штаны, халаты-сикпены и праздничные шубы тон, покрой которых сохранил основные черты одежды древних народов проживавших в Хакасско-Минусинской котловине с эпохи бронзы.

В национальном костюме нашли отражение и элементы одежды монголов, связанные с монгольским завоеванием XII–XIII веков. Влияние было значительным и, главным образом, отразилось в крое безрукавки-сигидек, свадебной хакасской шубы «идектiг тон», в головном уборе тулгу порiк и в линейном орнаменте «чеек», который использовался в прикладном искусстве хакасов для украшения подголовников пас частыг и конских женских чепраках, а также в шитье узорной кожаной обуви с заостренными верхними концами, просуществовавшей до начала XX века.

Безрукавка сигидек — традиционная женская одежда хакасок. Помимо хакасов сигидек был широко распространен в традиционной одежде народов Центральной Азии (Горный Алтай, Калмыкия, Бурятия и Тува). Безрукавка у хакасов называлась сигидек, у алтайцев чегедек, калмыков цегдык, бурятов-хонготоров хубайси, тувинцев чегедэк и монголов цэгэдэк. Безрукавка сигидек относилась к свадебной одежде свахи и замужней женщины. Шили его из замши или ткани (бархата, шелка и другого материала) на подкладке. Вырезы

рукавов делались очень глубокими. Спинка делалась в талию. Подол сзади разреза не имел. Полы одинаковой ширины, они соприкасались краями, но не запахивались. Вырезы рукавов, ворот и верх запаха обшивались черным плисом, вышитым разноцветными шелковыми шнурками в три ряда «чеексалган». Длина сигедека была на уровне коленей, то есть короче шубы. Подол иногда обшивался бахромой. Сигедек надевался поверх свадебной шубы. Его носили только качинские замужние женщины. Иногда спинка сигедека украшалась вышивкой с растительным орнаментом. Полочки сигедека спереди застегивались на несколько пуговиц, которые изготавливались из маленьких красных кораллов.

Сейчас трудно установить, когда у хакасов появилась такая форма традиционной одежды, как безрукавка сигедек. Но, первое упоминание в литературе о ней, мы встречаем в 1737 году, когдасигедек был впервые описан, как предмет одежды в составе качинского костюма служилым атаманом Мугунчаковым: «А женский полк носят зимою тулупы, а летом носят жайлоки по их вере и сверх того носят чигилек (сигидек), подобен басроку» [2, с. 102].

В 1737 г немецкий исследователь Г.Ф. Миллер, посетивший Хакасско-Минусинский край, также описал сигидек в составе качинского костюма. Ученый выделил два типа безрукавок из ровдуги (замша из кожи олени- прим. автора) и из шелковой ткани китайки. Он писал: «Schigedek - так красноярские татары называли платья замужних женщин, которые он носят поверх обыкновенной шубы. Оно делается или из ровдуг или из китайки, совсем легкое и на нем нет никаких украшений. Как и на Tagalai якутов рукавов на нем нет» [9, с. 131].

Действительно в XVII-XVIII веках у хакасов бытовала кожаная безрукавка в виде жилета, она считалась древнего происхождения. По сведениям этнографа А. В. Адрианова, «душегрейка» под название кэспэччикносилась у хакасов до начала XX века. Шилась она преимущественно из замши. Согласно легенде, в древности хакаски в торжественных случаях надевали особые кэспенчик - узорчатую нарядную безрукавку из ровдуги. В наше время сохранились две подобные безрукавки кэспэнчик в Российском этнографическом музее и Красноярском краеведческом музее, украшенные традиционной вышивкой. Качинскийсигидек из замшикэспэнчик, хранится в Российском этнографическом музее в коллекции №664-32, поступил в 1905 г от Ф. Я. Кона. Сигидек-кэспэнчик из замши, выделан кожи дикой козы. Юбка и бока состоят из клиньев, отрезные. Полы цельные, одинаковой ширины, соприкасаются краями. По бокам имеются по одному продольному карману. Ворот, швы плеч, проймы спинки и правый карман обшиты черным плисом с шелковой вышивкой, левый карман обшит красным кумачом.

В 1863 г в Минусинском округе побывал академик В. В. Радлов, который собрал большой этнографический материал по абаканским татарам (хакасам — прим. автора). В научном издании «Из Сибири. Страницы дневника» ученый сообщил об одежде минусинских инородцев следующее: «Мужчины носят русскую одежду, а женщины напротив, — свою особую...Длинные шубы зажиточных женщин оторочены мехом выдры, а поверх них они носят короткую безрукавку» [12, с. 223].

В 1884 г вышла статья исследователя И. И. Каратанова «Черты внешнего быта качинских татар» (1884). Ученый отметил, что мужчины и женщины носили суконные капоты, пальто или цветные халаты. Он писал: «Женщины и девицы одеваются...летом в праздничные дни богатые надевают плисовые до колен без рукавов кафтанчики и сверху капот или халат, как и у мужчин» [5, с. 622].

В 1895 г по заданию Императорского Русского географического общества вышел альбом «Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении», под редакцией П.П. Семенова, в 12 томах. Для альбома А.А. Кропоткин подготовил очерк «Саянский хребет и Минусинский округ», где подробно остановился на хакасской мужской и женской одежде. По мнению Кропоткина: «Праздничны костюм у женщин состоит из плисового до колен кафтанчика, без рукавов, который летом надевается поверх рубашки, а зимою – поверх шуб; у богатых этот кафтанчик из шелковой материи» [7, с. 29].

В 1894 г в Минусинский округ, по поручению Академии наук для сбора этнографических предметов, был направлен П.Е. Островских, который описал сигедек в составе свадебного качинского женского костюма: «Женский свадебный костюм имеет много деталей. Поверх шелковой рубахи или платья одевается длинная, волочащаяся по полу, крытая шелком, но не меховая шуба; низ ее, края и рукава имеют широкую оторочку из выдры или молоденького бурого жеребенка. Рукава повыше локтя и левая пола украшены широкой шелковой вышивкой радужных цветов; причем вышивка полы направляется под прямым углом подмышки. Поверх шубы надевают еще шелковую, вышитую по краям радужными шелками безрукавку называемый сигедек» [10, с. 317].

В 1898 г в книге А.А. Кузнецовой и П.Е. Кулакова «Минусинские и ачинские инородцы (материалы к изучению)», где исследователи отметили что безрукавка сигедек входила в состав свадебной одежды замужней женщины, которая надевалась поверх шубы и носится одними лишь замужними женщинами (улус ИрсовАскизской управы). Они дали описание безрукавки, материала из чего шьется безрукавка: «Спина у сигедека делается разрезной и у пояса образует две идущая внутрь неглубокие складки. Швы спины и боков прошиваются шелками теми же узорами, как и у сикпена. Подол, полы, вырез рукавов и воротника украшаются различно: иногда это обшивка из плиса, вся зашитая в виде узора золотыми шнурами, иногда просто позумент, чаще же всего очень плотное шитье из шелка радужных цветов, подобранных в тень и по виду напоминающее широкую плетеную тесьму. Некоторые франтихи не довольствуются этими украшениями, и у сигидека из плиса вышивают спину от плеч до пояса красивым узором из разноцветным шелков. Сигидек шьется из сукна, плиса и различных шелковых материй на ситцевой подкладке и стоит от 15 до 35 руб. Он сохранился лишь в Абаканской и Аскизской управах, кызыльские женщины совсем его уже не носят и называют эту одежду «качинской модой» [8, с. 166-167].

В 1900 г Е.К. Яковлев в книге «Этнографический обзор инородческого населения долины Южного Енисея. Объяснительный каталог этнографического отдела музея» исследователь отметил, что в костюме замужней женщины входил сигедек –праздничная

одежда замужней женщины, надевая поверх халата-сикпена или поверх шубы зимой. Безрукавка шилась из бумажной парчи на подкладке из миткаля; воротника нет, полы ровные и прямые; вырез рукавов, ворота и полы обшиты черным плисом и вышиты шелком и золотым позументом; подол обшит полоской красного кумача. На спине, на талии делаются две складки. Сигидек шьется из сукна плиса, парчи, шелковой материи и иногда весь расшивается по спине цветным узором.

В 1952 г в книге Л.П. Потапова «Краткие очерки истории и этнографии хакасов (XVIII–XX вв.)» отметил, что безрукавка сигидек у качинцев, одевая по праздникам была хорошо известна по костюму алтайцев и западных монголов безрукавка, надевая поверх шубы. Национальное своеобразие сигидек состояло в том, что она была короткой, не имела острых широких стоячих плеч, как у алтайцев и кроме того качинки расшивали сигидек узором из шелковых ниток.

В 1959 г в Сталинабаде вышла книга этнографа Ю.А. Шибяевой «Одежда хакасов», которая отметила что сигидек входил в состав свадебного костюма качинцев вместе с шубой идектиг тон, шапкой тулгупорик и нагрудным украшением пого. Исследовательница отметила, что сигидек у хакасов шили особые мастерицы «чеексалчанкізі» (мастерица по чееку), которые шили сигидек на заказ. Отметила материал из чего шилась безрукавка и технику шитья безрукавки, декорирование сигидека бахромой из шелковых кистей и шелковых нитяных завязок у ворота, дорогими пуговицами и вышивкой шелком по линии шва, обшивкой из позумента или тесьмы.

Исследовательница Ю.А. Шибяева описала технику изготовления линейного орнамента чеек. По ее мнению: «Чеек представляет собою нашитые вплотную, ряд за рядом, швом «через край» (т. е. швом, называемым по-хакасски чеек), узенькие шнурочки, плетенные на руках из цветного шелка. Две-три нитки одного цвета сначала ссучиваются, потом из них сплетаются узенькие шнурочки, как плетут косы, в три пряди, которые нашивают на ткань, обычно на черный бархат, обязательно по 2 одноцветных шнура рядом. Ряды шнурочков располагаются в порядке цветов радуги, в разных «чееках» в разных вариантах, но всегда в одном и том же на одной и той же одежде» [13, с. 57-58].

В 1961 году в «Историко-этнографическом атласе Сибири» в главе «Верхняя одежда» о хакасах писали: «Подобной же одеждой замужних женщин, ставшей позднее только свадебной, была безрукавка (сигидек), по крою схожая с алтайской безрукавкой, с прямым разрезом спереди и со складкой-фалдой сзади, ниже пояса там, где у алтайской одежды был разрез. В конце XIX-начале XX века безрукавка у хакасов была добавочной верхней одеждой, надевавшейся поверх кафтана или шубы» [3, с. 235].

В 1982 году в книге К. М. Патачакова «Очерки материальной культуры хакасов» писал: «К свадебной одежде относился сигидек (безрукавка). Шили ее из атласа, шелка, парчи и другого узорчатого материала на подкладке. Вырезы рукавов оставлялись очень глубокими. Спинка делалась в талию. Подол сзади разреза не имел. Полы одинаковой ширины, соприкасались краями, но не запахивались. Вырезы рукавов, ворот и верх запах обшивались черным плисом, вышитым разноцветными шелковыми шнурками в три ряда (чеексалган).

Длина сигедека была на уровне коленей, т.е. короче шубы. Подол его иногда обшивался бахромой. Сигедек надевался поверх свадебной шубы. Его носили только замужние женщины» [11, с. 77].

Все исследователи и путешественники, посетившие Хакасско-Минусинский край с XVIII-нач. XX века упоминают, что при декорировании безрукавки сигидек хакасы украшали его линейным орнаментом или чеек, а также иногда вышивали спинку шелковыми нитками. Подобный орнамент чеек встречается также у тюркских и монгольских народов, который назывался у алтайцев, калмыков, бурят и тувинцев.

В 1912 году в статье А. В. Адрианов «Об орнаменте у сибирских инородцев» выделил у минусинских и ачинских инородцев старинный орнамент «линейный» или чеек. Этнограф писал: «Он состоит в том, что предмет обшивался по краю и параллельно ему тонкими разноцветными шнурками, тесно и параллельно наложенными и образующими полосу около сантиметра шириной. Так как здесь не накладывался готовый уже шнурок, а он образовался путем густого прошивания материи, то этого рода вышивки представляли чрезвычайно кропотливую, медленную и тяжелую работу, при всей своей простоте и однообразии гораздо более трудную, чем все другие вышивки. Этот род орнамента и до сих пор еще применяется в некоторых случаях, но только не в описанных мною принадлежностях одежды. Он встречается на вырезанной верхней части левой полы и середин рукавов зимней женской шубы, на проймах сигедека-безрукавки, которую носят замужние женщины поверх шубы, на четырехугольном конце подушки, на кечиме и чепраке женского седла. В старину обшивались таки же способом так называемые нанджик, теперь уже совершенно вышедшее из употребления [1, с. 106].

В 1983 году вышла статья бурятского этнографа Д. С. Дугарова «Лебедь в орнаменте женского костюма тюрко-монгольских народов» в журнале «Советская этнография», где ученый затронул проблему ритуального ношения безрукавки у тюркских и монгольских народов. Хорошо изучив фольклорный материал бурят мифы, легенды и предания исследователь пришел к выводу, что у бурят: «...термины хубайси и дэгэлэй (название безрукавок у бурят-прим. автора) оказались тюркскими. И действительно, в «Древнетюркском словаре» ис означает «летать», «парить», что семантически неразрывно связано с понятием «крылья». К этому надо добавить, что в орхонских рунических эпитафиях, относящихся к первой половине VIII века, слово ис зафиксировано в значении «крыло» [4, с. 112]. Дугаров пришел к важному мнению, что ношение женщинами безрукавки у тюркских и монгольских народов было связано с поклонением птице и в первую очередь лебедю.

В хакасском фольклоре лучезарная дева-лебедь Хуу также занимает особое положение в текстах архаических эпосов с мифологической основой и в народных сказках. Птица Хуу считается прародительницей хакасов, что нашло отражение в тотемическом по своей природе обычае дарить убитого лебедя. Это обычай описал финский ученый М. А. Кастрен в 1847 году: «Как скоро татарин (хакас-прим. автора) застрелил лебедя — он отправляется с ним к соседу, дарит его ему, за что сосед непременно должен отдарить лучшей своей

лошадью. Новый владелец лебедя, в свою очередь, отправляется с ним к своему ближайшему сосед и обменивает его так же выгодно. Таким образом, лебедь переходит из юрты в юрту, пока придется, наконец, кому-нибудь придется поплатиться лучшим конем за полусгнившую птицу» [6, с. 389].

В 1980-1990 гг. в ряде публикаций известных сибирских ученых М.И. Боргоякова и С.Г. Скобелева прозвучала интересная версия, что в текстах, обрядах и символике хакасов сохранилась тесная связь богини Умай (Ымай) с образом птицы лебедя. Филолог М.И. Боргояков отметил, что в целом тюрки Саяно-Алтая представляли богиню Умай (Ымай) в образе красивой женщины, спускающейся с неба. «Хотя ее птичьи черты стерлись, но ясно, что она должна иметь крылья, чтобы обитать в небесах».

В древнем искусстве хакасов богиня Умай (Ымай) имеет иконографический образ женщины-птицы или крылатой женщины. На сегодняшний день известно два таких образа богини Умай-птицы. Первый образ в виде золотых сережек был найден в 1989 году археологом С.Г. Скобелевым в древнетюркском кургане около с. Койбалы в Бейском районе Хакасии и второй образ в виде подвески, случайная находка в Астраханской области. С художественной точки зрения, находка золотых сережек в с. Койбалы позволила выделить богиню Умай (Ымай) в образе женщины-птицы, которая представлена в образе женщины с крыльями, наделена суровым выражением лица, непроницаемым для мирских соблазнов, отчего ее образ становится еще более таинственным и загадочным. Руки богини сложены на груди. На шее ожерелье с тремя подвесками в виде креста (символ бога Неба Тенгри), знак принадлежности к небесной семье. На голове богини Умай (Ымай) трехрогая корона «тиара», на основании которого исследователи и выделили иконографический образ богини Умай (Ымай). В мифах и сказаниях современных хакасов сохранилось, что Хуу (лебедь-прим. автора) - это сказочная птица и красивая женщина, которая гнездится в воздухе, иногда спускается с неба, птица-мать и т. д.

Таким образом, в публикации мы рассмотрели традиционную женскую безрукавку сигидек, появление которой у хакасов было связано с монгольским завоеванием в XII века и сохранился, как часть традиционного костюма хакасов вплоть до 30-х годов XX века. Безрукавка сигидек у хакасов носила ритуальный характер и была связана с богиней Умай (Ымай), которая надевалась женщиной при замужестве и не снималась никогда вплоть до кончины. Без этой безрукавки сигидекхакасская женщина не могла появиться никому на глаза, особенно мужчинам в семье.

Литература

1. Адрианов А.В. Об орнаменте у сибирских инородцев // Труды Всероссийского съезда художников в Петрограде. СПб, 1911-1912. Т. 1. С. 102-108.
2. Андреев А.И. Труды и материалы В.Н. Татищева о Сибири // Советская этнография. 1936. №6. С. 93-103.
3. Левина М.Г., Потапова Л.П. Историко-этнографический атлас Сибири. М. Л.: Издательство Академии Наук СССР 1961. 496 с.
4. Дугаров Д.С. Лебедь в орнаменте женского костюма тюрко-монгольских народов //

Советская этнография, 1983, №5. С. 104-113.

5. Каратанов И.И. Черты внешнего быта качинских татар // Известия Русского Географического Общества. СПб., 1884. Т. XX. Вып.6. С. 618-645.

6. Кастрен М.А. Путешествие в Лапландию // Магазин землеведения и путешествий. М., 1860. Т. 6. Ч. 2. С. 372-415.

7. Кропоткин А.А. Саянский хребет и Минусинский округ // Живописная Россия. Восточные окраины России. Восточная Сибирь. СПб.; М., 1895. Т. XII. Ч. 1. С. 20-35.

8. Кузнецова А.А., Кулаков П.Е. Минусинские и ачинские инородцы (Материалы для изучения). Красноярск. 1898. 298 с.

9. Миллер Г.Ф. Описание сибирских народов. М. 1990. 454 с.

10. Островских П.Е. Этнографические заметки о тюрках Минусинского края // Живая старина. СПб. 1895. С. 297-348.

11. Патчаков К.М. Очерки материальной культуры хакасов. Абакан. 1982. 88 с.

12. Радлов В.В. Из Сибири: страницы дневника. М.: Наука. 1989. 749 с.

13. Шибяева Ю.А. Одежда хакасов. Сталинабад, 1959. 126 с.